

Attachment Deliverable Phase 1 – Climate risk assessment

Communication Output

Climate Risk Assessment - District St. Wendel (CliRAs - WND)

Germany, District St. Wendel

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 - Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach

Funded by
the European Union

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101093864. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Document Information

Deliverable Title	Phase 1 – Communication Output
Brief Description	Press articles about the project
Project name	ClIRAs - WND
Country	Germany
Region/Municipality	St. Wendel district
Leading Institution	St. Wendel district Department 4 A 41 Building Management and Climate Protection IZES gGmbH Department of Infrastructure and Municipality Development
Author(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Diana Jung (District of St. Wendel) • Dirk Schäfer (District of St. Wendel) • Simon Spath (IZES gGmbH) • Dorothee Siemer (IZES gGmbH) • Lili Meiser (IZES gGmbH)
Deliverable submission date	30/09/2025
Final version delivery date	18/09/2025
Nature of the Deliverable	R – Report
Dissemination Level	PU - Public

Table of contents

Document Information.....	2
Table of contents	3
1 General press articles CliRAs-WND.....	4
2 Stakeholder Workshop – Communication Outputs	5
3 Presentation of CliRAs-WND within the week of climate adaptation (17.09.2025)	8

1 General press articles CliRAs-WND

🏠 > Saarland > St. Wendel > Kreis St. Wendel profitiert von EU-Förderprogramm un<

SZ+ EU-Förderprojekt

Analyse soll Klarheit schaffen: Welche Klimarisiken gibt es im Landkreis St. Wendel?

St Wendel · Als eine von 50 Regionen in Europa profitiert das St. Wendeler Land von einem EU-Förderprogramm. Dieses soll helfen, die Region besser für die Folgen des Klimawandels zu wappnen.

09.04.2025, 14:42 Uhr - Eine Minute Lesezeit

🔍 Meine Orte

Saarbrücker Zeitung

Nur für Abonnenten: Verschenken Sie exklusive Artikel an Freunde und Familie! Jetzt SZ+ Angebot sichern.

Von Evelyn Schneider

Im zweiten Anlauf hat sich der Landkreis St. Wendel die Teilnahme an einem Förderprogramm sichern können. Dieses befasst sich mit dem Klima beziehungsweise soll es Regionen dabei helfen, sich besser auf den Klimawandel einzustellen. Wie Landrat Udo Recktenwald (CDU) während der Kreistagsitzung am Montag berichtete, sei der Landkreis bei einer ersten Ausschreibung nicht zum Zuge gekommen. Bei der zweiten Runde klappte es dann aber: Das St. Wendeler Land ist eine von 50 Regionen in ganz Europa (die einzige in Deutschland), die von dem Förderprogramm Climaax profitiert. Dieses ist ein Baustein in dem Programm „Horizont Europa“ der Europäischen Union, das von 2021 bis 2027 läuft.

Figure 1: Source: Saarbrücker Zeitung

ST. WENDELER ZEITUNG

Landkreis lässt Klimarisikoanalyse durchführen

Als eine von 50 Regionen in Europa profitiert das St. Wendeler Land von einem EU-Förderprogramm. Dieses soll helfen, die Region besser für die Folgen des Klimawandels zu wappnen.

VON EVELYN SCHNEIDER

ST. WENDEL | Im zweiten Anlauf hat sich der Landkreis St. Wendel die Teilnahme an einem Förderprogramm sichern können. Dieses befasst sich mit dem Klima, beziehungsweise soll Regionen dabei helfen, sich besser auf den Klimawandel einzustellen. Wie Landrat Udo Recktenwald (CDU) während der Kreistagssitzung am Montag berichtete, sei der Landkreis bei einer ersten Ausschreibung nicht zum Zuge gekommen. Bei der zweiten Runde klappte es dann aber: Das St. Wendeler Land ist eine von 50 Regionen in ganz Europa (die einzige in Deutschland), die von dem Förderprogramm Climaax profitiert. Dieses ist ein Baustein in dem Programm „Horizont Europa“ der Europäischen Union, das von 2021 bis 2027 läuft.

Mithilfe von Climaax kann der Landkreis nun eine Klimarisikoanalyse durchführen. Die eigentliche Projektarbeit übernimmt dabei ein wissenschaftlicher

<https://e-paper.saarbruecker-zeitung.de/webreader-v3/index.html#/1026731/16-17>

1/2

Figure 2: Source: St. Wendeler Zeitung

2 Stakeholder Workshop – Communication Outputs

Figure 2-1: Workshop activities (Photos: IZES gGmbH)

The workshop was reported on in various media outlets:

Foto: i. Kirschhof

Landkreis Sankt Wendel startet Klimaanpassung: Über 40 Akteure entwickeln Strategien

Montag, 11. August 2025 · 9 Wendeler Land Nachrichten

Foto: Jeff Dirk Schäfer

Mehr als 40 Fachleute aus verschiedenen Bereichen kamen in Sankt Wendel zusammen, um Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu erarbeiten. Bei der Auftaktveranstaltung des Projekts CLIRAS-WND trafen sich Vertreter aus Politik, Verwaltung, Rettungsdiensten, Verbänden und anderen Einrichtungen. Die Teilnehmer untersuchten, welche Gefahren der Klimawandel für die Region mit sich bringt und wie man sich darauf vorbereiten kann.

Das Vorhaben trägt den vollständigen Namen „Climate Risk Assessment – Landkreis Sankt Wendel“ und gehört zum europäischen Forschungsprogramm EU CLIMAAX. Die Europäische Union finanziert das Projekt vollständig mit 200.000 Euro. Sankt Wendel ist als einzige deutsche Region an diesem Programm beteiligt. Die Arbeiten laufen von März 2025 bis Dezember 2026.

lwndn.de Aktualität Themen Kurznachrichten Jobs Werbepartner werden

„Die Folgen des Klimawandels machen auch vor unserer Region nicht Halt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen frühzeitig auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten.“ Die Veranstaltung konzentrierte sich darauf, Gefahren durch Hitzeperioden, Starkregen und Dürren zu identifizieren. Dabei standen die Auswirkungen auf Menschen, wichtige Einrichtungen, Betriebe sowie Land- und Forstwirtschaft im Fokus.

Die Anwesenden arbeiteten in Gruppen und teilten ihre Erfahrungen und ihr Wissen über die örtlichen Gegebenheiten. Diese Informationen bilden die Grundlage für einen Plan zum Umgang mit Klimarisiken und eine Anpassungsstrategie für den Landkreis. Das Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES gGmbH) unterstützt das Projekt mit wissenschaftlichen Methoden und leitete die Veranstaltung.

In den kommenden Monaten folgen weitere Untersuchungen und spezialisierte Treffen. Geplant sind Workshops zu den Bereichen kritische Infrastrukturen, Verwaltung und Unternehmen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Form von Informationsbroschüren, Planungshilfen und Gefahrenkarten aufbereitet. Diese Materialien sollen über örtliche Medien und Informationsveranstaltungen der Bevölkerung zugänglich gemacht werden.

Figure 2: Source: wndn.de

Link: [Landkreis Sankt Wendel startet Klimaanpassung: Über 40 Akteure entwickeln Strategien - St. Wendeler Land Nachrichten](https://www.wndn.de/landkreis-sankt-wendel-startet-klimaanpassung-ueber-40-akteure-entwickeln-strategien-st-wendeler-land-nachrichten)

AUFTAKT FÜR KLIMAAANPASSUNG IM LANDKREIS SANKT WENDEL: ÜBER 40 TEILNEHMER BEIM ERSTEN CLIRAS-WORKSHOP

08.08.2025 | Klimaschutz

Der Landkreis Sankt Wendel hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Klimaschutz und -anpassung gesetzt: Über 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Hilfsorganisationen, Verbänden und weiteren Institutionen nahmen am ersten Stakeholder-Workshop des Projekts CLIRAS-WND teil. Ziel des Treffens war es, gemeinsam mit regionalen Akteuren die Herausforderungen des Klimawandels zu analysieren und Strategien für eine klimaresiliente Zukunft zu entwickeln.

Das Projekt CLIRAS-WND (Climate Risk Assessment – Landkreis Sankt Wendel) ist Teil des europäischen Forschungsprogramms EU CLIMAAX und wird mit rund 200.000 Euro zu 100 Prozent gefördert. Der Landkreis Sankt Wendel ist dabei die einzige teilnehmende Region aus Deutschland. Die Projektlaufzeit erstreckt sich von März 2025 bis Dezember 2026.

Landrat Udo Recktenwald eröffnete die Veranstaltung und betonte in seiner Begrüßung die besondere Verantwortung der Kommunen beim Klimaschutz und der Klimaanpassung: „Die Folgen des Klimawandels machen auch vor unserer Region nicht Halt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen frühzeitig auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten.“

Im Mittelpunkt des Workshops stand die systematische Analyse klimabedingter Risiken – etwa durch Hitze, Starkregen oder Trockenheit – für Bevölkerung, kritische Infrastrukturen, Unternehmen sowie Land- und Forstwirtschaft. In interaktiven Arbeitsgruppen brachten die Teilnehmer ihre Perspektiven, Erfahrungen und regionalen Kenntnisse ein. Ziel ist es, auf dieser Basis einen Klimarisikomanagementplan und eine lokale Anpassungsstrategie für den Landkreis zu entwickeln.

Begleitet wird das Projekt vom Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES gGmbH), das die wissenschaftliche Methodik zur Klimarisikomanagementanalyse einbringt und die Moderation des Workshops übernahm.

Die nächsten Projektphasen beinhalten vertiefende Risikoanalysen sowie themenspezifische Workshops, beispielsweise zu den Themen „kritische Infrastrukturen“, „Verwaltung“ oder „Unternehmen“. Die Ergebnisse werden in Form von Informationsmaterialien, Planungseifäden und Gefahrenkarten aufbereitet und über lokale Medien und Veranstaltungen bekannt gemacht.

Figure 3: Source: Landkreis St. Wendel

Link: [Landkreis Sankt Wendel: Auftakt für Klimaanpassung im Landkreis Sankt Wendel: Über 40 Teilnehmer beim ersten ClIRAs-Workshop](#)

The screenshot shows the Radio Salü website interface. At the top, there are social media icons and navigation links like 'Startseite', 'Programm', 'Fun', 'Service', 'Inside / B2B', and 'Stream starten'. Below this is a row of yellow buttons with various hashtags: #SALÜ-BONUS, #Weggehtipps, #Blitzer, #Fotos, #Flirten, #SoundOfSaarland, and #SaarlandFacts. The main article is titled 'Klimaanpassung in St. Wendel' and is dated 08.08.2025. It describes a workshop on climate adaptation in the Landkreis St. Wendel, funded by the CLIMAAX program. The article mentions that the region is the only one in Germany to participate in this first meeting. On the right side, there are sections for 'RADIO SALÜ NACHRICHTEN' with links to 'Topmeldungen', 'Alle Meldungen', 'Regional', 'Sport', 'Der Tag im Saarland', and 'RSS-Feeds'. Below that is a section 'NACHRICHTEN ANHÖREN:' with a link to 'Aktuelle News aus dem Saarland, Deutschland und der Welt anhören:'.

Figure 4: Source: Radio Salü

Link: [Klimaanpassung in St. Wendel](#)

The screenshot shows a newspaper article from the Saarbrücker Zeitung, Kreis St. Wendel, dated August 16/17, 2025. The article is titled 'Kreis St. Wendel stellt sich Klimafragen' and is part of the 'Leben & Kultur C3' section. The main headline is 'Über 40 Teilnehmer waren bei einem Workshop rund um künftige Herausforderungen im Katastrophenschutzzentrum zu Gast.' The article discusses a workshop on climate adaptation in the Landkreis St. Wendel, funded by the CLIMAAX program. It mentions that the region is the only one in Germany to participate in this first meeting. The article includes a photo of the workshop participants and a quote from Udo Reikter, the district administrator. The quote states: '„Die Folgen des Klimawandels machen auch vor unserer Region nicht Halt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen frühzeitig auf künftige Herausforderungen vorbereiten.“' The article also mentions that the workshop was held at the Katastrophenschutzzentrum in St. Wendel. On the right side, there are two smaller articles: 'Musik im Stil von Coldplay in Kusel erleben' and 'Straßensperrung wegen Dorffest'.

Source: Saarbrücker Zeitung 16./17. August 2025, Kreis St. Wendel, Seite C3

3 Presentation of CliRAs-WND within the week of climate adaptation (17.09.2025)

Figure 5: Source: Kathrin Hinsberger

Figure 6: Figure 7: Source: Kathrin Hinsberger